

ТЕМИР ЙЎЛ ТРАНСПОРТИДА ИНВЕСТИЦИОН ЖАРАЁН ХУСУСИЯТЛАРИ ВА ИНВЕСТИЦИОН ЛОЙИҲАЛАР МАНБАЛАРИ

¹Набижонов Отабек Ганиевич

“Ўзбекистон темир йўллари” акциядорлик жамияти Тошкент минтақавий темир йўл узели Тошкент юк вагон депоси техник муҳандислар бўлими муҳандис иқтисодчиси
e-mail: otabeknabijonov96@gmail.com,

²Саидалиев Саидамир Саидакбар ўғли

“Ўзбекистон темир йўллари” акциядорлик жамияти Тошкент минтақавий темир йўл узели Тошкент юк вагон депоси техник муҳандислар бўлими етакчи иқтисодчиси
e-mail: saidamir7370@gmail.com.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7592938>

ARTICLE INFO

Received: 20th January 2023

Accepted: 30th January 2023

Online: 31th January 2023

KEY WORDS

Рақобат, бозор иқтисодиёти, темир йўл, инвестицион ва инновацион, транспорт, ресурс, молиявий-фискал имтиёзлар, инвестор, савдо сиёсати, капитал, тизим, маъмурий тўсқинлик, харажат, сифат, лойиҳа, рентабеллик.

ABSTRACT

Бугунги кунда Ўзбекистон Республикасида ҳар бир соҳада чуқур ислоҳотлар амалга оширилмоқда. Ҳар бир соҳада бўлгани каби иқтисодиётнинг барча тармоқларида ҳам бир қатор ислоҳотлар изчил равишда амалга оширилиб келинмоқда. Давлатимиз томонидан амалга оширилаётган иқтисодий ислоҳотларнинг туб моҳияти шундан иборатки, бу ҳам бўлса мамлакатимизда соғлом рақобатга асосланган ижтимоий йўналтирилган бозор иқтисодиётини янада такомиллаштириш ва мустаҳкамлашдир.

Бозор иқтисодиёти самарали ишлаши ва амал қилиши бозор механизмларининг самарали ишлашига бевосита боғлиқ ҳисобланади. Рақобат бозор иқтисодиётининг асосий механизми ҳисобланиб, усиз бозор иқтисодиёти ҳақида гап ҳам бўлиши мумкин эмас.

Сўнгги йилларда мамлакатимизда транспорт ва транспорт коммуникациялари соҳасини ривожлантириш, ташишларнинг юқори даражадаги хавфсизлигини таъминлаш, транспорт соҳасидаги бошқарув тизимини такомиллаштириш, соҳа учун малакали мутахассисларни тайёрлашга йўналтирилган кенг кўламли чора-тадбирлар амалга оширилди. Иқтисодиётни ривожлантиришнинг замонавий тенденциялари ва амалга оширилаётган ислоҳотлар республиканинг географик жойлашувини инobatга олган ҳолда транспорт хизматларининг сифатлилиги ва оммабоплигини таъминлашга йўналтирилган ягона транспорт сиёсатини шакллантириш ва амалга ошириш, соҳани бошқаришнинг замонавий технологиялари ва интеллектуал тизимларини жорий этишда алоҳида аҳамиятга эга эканлигини кўрсатмоқда.

Замонавий шароитида темир йўл транспорт тармоғини ва мамлакат иқтисодий қисми ривожлантиришда энг устувор йўналишларидан бири инвестицион ва инновацион фаолиятни жадаллаштириш ҳисобланади. Инвестициялар темир йўл транспортини узулуксиз, доимий ишлашни таъминлаш фаолиятини яхшилаш ва рентабеллигини ошириш мақсадида амалга оширилади. Прогнозлаштирилаётган инвестициялар техник, молиявий ва иқтисодий тарафдан асосланган бўлиб, ўзини оқлайдиган, иқтисодий самара берадиган бўлиши назарда тутилади.

Бешта тараққиёт йўналишини ўз ичига олган “Ўзбекистон Республикасини келажакдаги стратегик ривожланиши”нинг учинчи йўналишида Президент Ш.М. Мирзиёев инвестицион фаолиятни такомиллаштиришни ривожлантиришга алоҳида аҳамият қаратиб, иқтисодий либераллаштириш ва ривожлантиришнинг устувор 120 йўналишларини белгилаб берган. Ушбу устувор йўналишларга қуйидагилар киради:

- иқтисодий тармоқларига ҳамда мамлакат ҳудудларига чет эл, авалло тўғридан – тўғри хорижий инвестицияларни жадаллик билан жалб қилиш, инвестицион муҳитни такомиллаштириш;
- ишлаб чиқаришни модернизациялаш, техник ва технологик жihatдан янгилашга қаратилган жадал инвестицион транспорт-коммуникация ва ижтимоий инфратузилма лойиҳаларни амалга ошириш.

Шу борада АЖ “Ўзбекистон темир йўллари”нинг инновацион ва инвестицион сиёсатнинг устувор йўналиши тармоқни модернизациялаш ва техник қайта қуроллантириш бўлиб, бунинг учун компанияда ва умуман мамлакатда соғлом инвестицион муҳитни ташкиллаштириш назарда тутилган.

Демак, инновацион - инвестицион сиёсат темир йўл транспорти тармоғини ривожлантиришининг асосини ташкил қилади ва умумий прогресснинг ҳал

қилувчи йўналишларидан бири ҳисобланади. Шулардан келиб чиққан ҳолда, темир йўл транспортини стратегик ривожлантириш бешта асосий йўналишга қаратилган:

- бошқариладиган ахборот тизимлари ва янги технологиялар;
- янги техник воситалар;
- молиявий, иқтисодий ва маркетинг ишларини такомиллаштириш;
- ҳаракат хавфсизлиги;
- ижтимоий муҳофазаланганлик.

Инновацион сиёсатни тармоқда олиб боришда темир йўл транспорти хўжаликлари бўйича тузилмаси муҳим аҳамиятга эга. Юкларни ташиш хўжалигида олиб борилаётган инвестицион фаолият қуйидагиларга қаратилган:

- юк жўнатувчилар ва қабул қилувчиларга сифатли транспорт хизматларини кўрсатиш учун шароитлар яратиш;
- ташишни бошқаришда асосий технологик жараёнларни автоматлаштириш;
- юкларни ортиш тушириш станцияларида техник воситаларни замонавийлаштириш;
- темир йўлда тежамкор технологияларни жорий этиш ва асосий норматив технологик хўжатларни такомиллаштириш орқали, эксплуатация харажатларини камайтириш.

Вагон хўжалигида инновацион сиёсатни жорий этишнинг асосий йўналишларига қуйидагилар киради:

- ҳаракат таркибларининг янги авлодларини яратиш;
- юк вагонларига техник хизмат кўрсатиш ва таъмирлаш тизимини амалдаги бажарилган иш хажми бўйича такомиллаштириш;
- ресурс тежамкор технологияларни жорий этиш.

Молиялаштириш манбаларига қараб темир йўлда инвестицияларни юқорида қайд этилган инновацияларга йўналтириш зарур. Молиялаштириш манбаларига кўра инвестиция турларига бюджетли, ички манъбалар, жалб қилинган, заёмлилар киради. Масалан, янги йўллар қурилишида тўғридан-тўғри қўйилмалар киритилиши мумкин, бунда қурилиш - монтаж ишлари харажатлари назарда тутилади, ушбу харажатларга ер устки қатлами, сунъий иншоотлар, электр таъминот ва алоқа таъминоти, саноат ва бошқа қурилиш бинолари харажатлари киради.

Таъкидлаш лозимки, темир йўл иқтисодиёт тармоқларининг етакчи хўжаликларидан бўлиб, маҳсулоти юқори фондсигими ва капитал сизимини ташкил этади, шу сабаби инновация ва инвестиция фаолиятини амалга ошириш муҳим ҳисобланади. Темир йўл транспортининг ҳолати ва сифатли иши нафақат келажакдаги ижтимоий – иқтисодий ривожланишга, шу билан бирга давлатнинг муҳим масалалардан бўлган миллий суверенитетни ва мамлакат хавфсизлигини ҳимоялаш, фуқароларнинг ташишга бўлган эҳтиёжини қондириш, ҳудудларнинг ижтимоий-иқтисодий шароитларини яхшилашга боғлиқ бўлади. Инвестициялаш қарорларини қабул қилишга таъсир этувчи омилларни алоҳида ўрганиш мақсадга мувофиқ бўлиб, бунда киритилаётган лойиҳа хусусиятига аҳамият қаратилиши талаб этилади.

Лойиҳанинг иқтисодий самарадорлиги инвестор учун асосий омил ҳисобланади, чунки ушбу ҳолат лойиҳанинг истиқболдаги моделлини шакллантиради ва лойиҳада қатнашишга қарор қабул қилинади. Тўғридан-тўғри хорижий инвестициялар билан ишлашда инвесторлар тарафидан қуйидаги асосий омиллар назарда тутилади:

- савдо сиёсати ва хусусиятлаштириш сиёсати;
- чет элга капитални чиқиб кетишининг чегараланганлиги;
- чет эл инвестицияларини қўллаш тизими, маъмурий тўсқинликлар, ҳамда бошқа молиявий-фискал имтиёзлар.

Темир йўлларни соғломлаштириш поездларнинг ҳаракат хавфсизлигини таъминлашга олиб келади, бу эса эксплуатация харажатларини қисқартириш имконини беради ва кўрсатиладиган хизматлар сифатини яхшилади. Демак, темир йўл транспортида назарда тутилган лойиҳаларнинг амалга оширилиши “Ўзбекистон темир йўллари” АЖнинг тўхтовсиз ишлашини, фаолиятини яхшиланиши ва рентабеллигини оширишга олиб келади.

References:

1. Ўзбекистон Республикаси Президенти Мирзиёев Ш.М. Ўзбекистон Республикасини келажакда ривожлантириш бўйича 2017-2021-йилларда ҳаракатлар стратегияси.
2. «Иқтисодиёт ва таълим». – Тошкент, 2016, №3.

3. Ижтимоий соҳани модернизациялаш ва ривожлантиришнинг устувор йўналишлари. Республика миқёсидаги илмий- амалий конференция материаллари тўплами.-Тошкент, 2018й.

4. Иктисодиётни модернизациялаш ва диверсификациялаш жараёнида ишлаб чиқариш харажатларини камайтиришнинг методик асослари. Республика илмий- амалий анжуман материаллар тўплами. Тошкент, 2018, 14 ноябрь.